

A REVOLUÇÃO SERÁ INTERNETIFICADA: O VERBETE DA GUERRA DE INDEPENDÊNCIA ARGELINA NA WIKIPÉDIA LUSÓFONA COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE HISTÓRIA E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

Palavras-Chave: REVOLUÇÃO ARGELINA, ESPAÇOS NÃO FORMAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DIDÁTICO.

Autores/as:

Gian Carlo Guadagnin [IFCH-Unicamp]; Alysson Brenner Nogueira Pereira [IFCH-Unicamp];

Noemi Alves Peixoto [IFCH-Unicamp]

Prof.^a Dr.^a Raquel Gryszczenko Alves Gomes (orientadora) [IFCH-Unicamp]

INTRODUÇÃO:

O que consideramos ou não revolução depende dos referenciais teóricos que informam o nosso cotidiano. No largo, as revoluções são entendidas como processos rápidos, violentos, e que promovem alterações políticas e sociais significativas, podendo ser de cunho cultural, religioso, burocrático, de modo econômico etc. Em que pese essas compreensões, a noção geral e genérica de revolução funda-se nas experiências burguesas da França dos anos 1790 e se amplia pelos demais processos de transformação liberal no decorrer do século XIX; contudo, não é estanque aí. No século XX, com o acirramento das questões decorrentes do sistema capitalista e a consolidação de processos tardios de dominação, principalmente na África e na Ásia, começam a desabrochar revoluções socialistas, isto é, que buscavam trazer liberdade às populações, solucionar desigualdades e eliminar mazelas. Se as Revoluções Russa, Cubana e Chinesa são mais conhecidas dentre as que tentaram pôr fim às lógicas do Antigo Regime e ao Sistema Colonial, outras, menos famosas, são exemplos da efervescência e da mobilização em nível global de movimentos revolucionários que buscavam refletir os eventos de 1789.¹ Um desses casos é a revolução, ou guerra de independência argelina, um importante marco nas lutas anticoloniais na África e que ilustra a fina e delicada, mas violenta, relação metropolitana.

Em face de não haver um espaço público consolidado para reflexões e debates de natureza crítica à forma e ao lugar em que se estabelecem essas noções e se discutem esses movimentos, a atuação sobre essa problemática foi tema de uma disciplina durante o primeiro semestre letivo de 2022 no Instituto de Filosofia e Ciência Humanas da Unicamp. As discussões se pautaram não apenas em estudar os aspectos didáticos, as presenças e ausências dos conteúdos nos currículos escolares e nos

¹ COSTA, Emília Viotti da. Apresentação da Coleção. In: YAZBEK, Mustafa. **A Revolução Argelina**. Col. Revoluções no século 20. São Paulo: Unesp, 2010, pp. 1-4.

materiais mais diversos acessados por estudantes do Ensino Fundamental e Médio, com foco primário nos livros e apostilas didáticas, mas também em comentar os materiais da coleção “Revoluções do Século 20”, da Editora Unesp — principal fonte de pesquisa sobre o tema no Brasil, abordando uma revolução do século XX por aula. A dinâmica da proposta da disciplina propunha uma reflexão do próprio lugar do professor enquanto mobilizador e construtor de discursos, sobre as ligações e usos possíveis dos materiais disponíveis.

Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo uma proposta de intervenção que considera a realidade escolar, suas lacunas e pontos fortes, articulando espaços, fontes documentais, narrativas e debates historiográficos alargados na construção de um material que possa ser mobilizado por professores e alunos de múltiplas formas e em diferentes lugares do processo formativo — aqui, as reflexões também levaram a enxergar a necessidade de um material que possa ser utilizado também em experiências não formais de educação, marcando a história no dia a dia e promovendo uma ação de divulgação científica; nesse sentido, optamos pela Wikipédia², seguindo um movimento em expansão³. Assim, este processo também atuou sobre um dos grandes senso-comuns da plataforma: a baixa confiabilidade de suas informações⁴. Aqui, o texto foi produzido com atenção, debatido e validado por pares, para não incorrer em simplificações e poder ser trabalhado e discutido em múltiplas frentes por alunos e professores. Também reforça a necessidade e o compromisso do profissional da educação de transitar entre espaços de ensino-aprendizagem, moldando sua linguagem, e atingindo outros públicos.

METODOLOGIA:

O trabalho, realizado por uma equipe de nove historiadores em formação, foi dividido em três partes: 1) Busca e análise dos materiais didáticos e de outras fontes de informação acessíveis aos estudantes, com a definição de proficiência, limites e lacunas de cada um deles, e o estabelecimento de eixos focais para nortear, justificar e hierarquizar a relevância das informações coletadas; 2) Reflexão sobre as informações encontradas e busca por outras fontes e figuras que complexificassem e ampliassem o debate proposto segundo os eixos de trabalho — com a conseguinte definição da proposta de ação sobre as problemáticas; e 3) Produção do novo verbete sobre a Guerra de Independência Argelina na Wikipédia lusófona.

² Segundo a própria plataforma, a Wikipédia é a primeira fonte de conteúdo apresentada nos principais buscadores na internet; o site se mantém entre os vinte mais acessados do mundo e é a plataforma mais acessada por estudantes para buscas paralelas aos conteúdos curriculares e temas vistos na escola. Em português, atende os países e territórios lusófonos, com uma população estimada em mais de 260 milhões de pessoas, com mais de 1 milhão de verbetes publicados e mais de 2 milhões de usuários registrados — que administram e editam as páginas. Desses editores, 32,3% são estudantes e 11,0% são professores ou especialistas. **WIKIPÉDIA em português.** Disponível em

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia_em_portugu%C3%AAs>. Acesso em jun. 2022

³ LAFLOUFA, Jacqueline. WIKIPÉDIA NA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA, *LABJOR*, 2011. Disponível em <<https://labjor2011.wordpress.com/2012/06/25/wikipedia-na-divulgacao-de-ciencia/>> Acesso em: jul. 2022.

⁴ PADILHA, Isabella Maria Cavalcante; DE LIMA JÚNIOR, Mácio Paulo Amaral; DOS SANTOS, Magnólia Rejane Andrade. A democratização da divulgação científica através do Wikipédia. In: **Intercom Júnior do XXI Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste** – São Luís - MA – 30/05 a 01/06/2019, 10 p.

Os livros estudados contemplam o período entre o final dos anos 1980 e a segunda metade da década de 2010, perfazendo as transformações legais, formais, instrumentais e conceituais promovidas pela implementação do Fundo e do Programa Nacional do Livro Didático, a Lei de diretrizes e bases da educação de 1996, a lei nº 10.639 de 2003 que inclui a obrigatoriedade do ensino de "História e Cultura Afro-Brasileira e História da África nas escolas brasileiras, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as alterações do Currículo Paulista. O conjunto era composto de seis livros didáticos públicos e de produção independente e um paradidático, da coleção da Editora Unesp; além disso, foram analisadas sete apostilas da educação particular, cinco vídeos, quatro páginas de educação na internet, dois verbetes da Wikipédia em inglês, quatro em francês e quatro em português. Após dois meses de estudo e a realização de reuniões periódicas para discussão dos pontos encontrados, decidiu-se a natureza da intervenção, optando por alterar o verbete principal existente da Wikipédia em português⁵.

Esse processo iniciou-se com a produção offline dos textos base para cada seção da página, a seleção das imagens de ilustração, o levantamento e confecção das notas de página e das referências, enquanto parte da equipe procurava compreender e se habituar aos sistemas internos de alteração de dados, as normas de avaliação e aos mecanismos de segurança de informações da plataforma. As seções que ficavam prontas eram então avaliadas pelos pares, e se validadas, levadas ao verbete de interesse, em uma etapa que se consolidou na última semana de junho. Os resultados prévios, os processos e as conclusões foram apresentados e discutidos com a professora orientadora da atividade, terminando com o ajuste de pontos, a confecção definitiva do verbete pela equipe e a inscrição no concurso Teoria da História⁶.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

De modo geral, os elementos explorados em todos os materiais eram os mesmos: notamos uma ausência de discussões sobre a própria noção de revolução e sobre as experiências não convencionais ou não europeias que poderiam ser enquadradas nessa categoria de evento. Nos livros o conteúdo sofreu uma intensa compressão e simplificação, passando de pouco mais de uma página nos anos 1980 para cerca de um parágrafo nos anos 2010, enquanto também perdeu amarrações contextuais e o apagamento de agências, molde que foi reproduzido nas produções multimeios nacionais, efeito da falta de obras mais complexas em português.

Mesmo depois de 2003, abordagens comuns ao discurso historiográfico eurocêntrico se mantiveram: a história da guerra começa pela França e seu poder de dominação; não há Argélia anterior à chegada dos colonos e não há espaço de ação de grupos locais. Quando aparecem, em meio à homogeneização das experiências, disputas e lutas, são feitos de atores inominados, em um

⁵ **GUERRA de independência da Argélia.** Disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Independ%C3%Aancia_Argelina> Acesso em: jul. 2022.

⁶ **CONCURSO Projeto Mais teoria da história na Wiki.** Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Projeto_Mais_Teoria_da_Hist%C3%B3ria_na_Wiki/Wikiconcurso_chuva_de_bytes/Melhorar_conte%C3%BAdo_existente> Acesso em: jul. 2022.

discurso que põe em dúvida seus alinhamentos, com o Eixo, por exemplo, mas não questiona a violência da metrópole. Outro aspecto do apagamento da Argélia no seu próprio processo de independência, ocorre pela dificuldade de alinhar a guerra com suas motivações complexas e com as experiências ampliadas da região, como do Egito, fundamental para a instauração do governo livre, e também, principalmente em materiais mais antigos, quando a intelectualidade, a reflexão e o campo teórico dos conflitos ficam restritos à figuras externas, como Jean-Paul Sartre. Por outro lado, nos últimos anos, há uma crescente visibilidade dada às reflexões e à atuação de Frantz Fanon durante os conflitos. Esse aparecimento se justifica pelo aumento do espaço dado aos movimentos africanos de modo geral — provavelmente devido ao fortalecimento das ações da lei 10639/03.⁷ — e porque, a despeito de martinicano, sua obra dialoga diretamente com as experiências decoloniais em África e é fundamental para compreendê-las.

Observamos também que a seleção de ilustrações promove um retrato fraco ou inexistente dos momentos, dos agentes do conflito e das múltiplas frentes e alinhamentos internos e externos, sem refletir o potencial dos recursos imagéticos na assimilação do interlocutor. Mesmo o livro de Mustafa Yazbek não faz uso de imagens, e, apesar de um texto menos acadêmico mas com bom referencial teórico, acaba, enquanto fonte, reiterando certos pontos de vista sobre as mulheres e os povos originários, sem oferecer definições que auxiliem o leitor a compreender as questões de nacionalismo, de decolonialidade, e os eventos que se desdobraram após a independência, o que dificulta ou estreita esse lugar da história para professores, alunos e o público geral, limitados a materiais nem sempre confiáveis ou produzidos sem a preocupação de pôr nova luz sobre os eventos e suas pessoas.

Nesse sentido, o verbete procurou ampliar o resumo sobre o contexto geral das informações, diversificando as abordagens e as relações que se estabelecem no tema para então ingressar nos recortes de maneira mais delimitada, suprimindo as deficiências encontradas nas análises e aproveitando seus pontos interessantes — movimento que pode ser observado pelo sumário final da página Conteúdo: Início; Antecedentes (Soldados coloniais na Primeira e Segunda Guerra Mundial / Massacre de Sétif e Guelma); A Guerra de Independência; Sujeitos da Guerra (Organização Armada Secreta - Organisation armée secrète (1961-1962) / Judeus); Papel dos Intelectuais; Memórias da Guerra (Conceito de revolução / Memória da revolução / Filmografia); Ver também; Referências; Bibliografia; Ligações externas. Ao longo das seções aspectos da violência colonial foram sendo colocados em diálogo com a resistência das populações e grupos locais, suas concepções e motivações de apoio e recusa ao conflito. O papel das mulheres e as trocas intelectuais entre pensadores europeus, argelinos e de outras experiências coloniais cria caminho para a construção da reflexão sobre a memória da guerra, e mesmo de porque “guerra” e “revolução” serem termos usados em lugares, figuras e

⁷ Aqui também aparece Charles de Gaulle, general francês, como o grande mentor da libertação argelina, enquanto ao líder local Ahmed Ben Bella fica resguardado o peso sobre a derrocada do país no pós-independência. Ainda dá ênfase a interpretações produzidas na França e em língua inglesa sem citar autores argelinos ou demais autores preocupados com uma interpretação mais matizada do conflito, a partir também do ponto de vista argelino, ressaltando a problemática dos protagonistas “flutuantes” dos processos históricos: elites políticas e intelectuais franceses, comandantes políticos e militares argelinos, blocos geopolíticos.

mobilizações diferentes. Aqui, para ampliar o rol de fontes e tensionar ainda mais as discussões, discute-se o papel do cinema argelino desde a revolução, como elemento de reprodução e assentamento das questões experimentadas antes, durante e depois do processo. Disso, se desdobram as questões sobre a Argélia do pós independência, seus processos internos, suas lideranças e a instauração de novas disputas e conflitos, chegando na atualidade. Por fim, a qualidade do material nos levou a participar do concurso Teoria da História Wiki, que fomenta a qualificação dos conhecimentos divulgados na plataforma e a consolida como espaço seguro de divulgação científica.⁸

CONCLUSÕES:

Acreditamos que o trabalho realizado tenha criado um espaço de crítica e matização das questões, motivações e agências que se desdobram sobre, e da, Guerra de Independência, ou Revolução Argelina. Não há como ter plena medida do impacto e do alcance particular do verbete alterado, mas um bom indicador da ampliação dos conteúdos e dados abordados é a extensão, que passou de 7397 bytes para 90624, a partir das mudanças de perfis da equipe que começaram em 30 de junho de 2022. Em tempos de desinformação como o atual, e de transformações institucionais que tornam o trabalho do historiador cada dia mais cerceado, é necessário ocupar outros espaços, aprender novas técnicas, e expandir lugares de debate. Democratizar o acesso à informações críticas é fundamental para que nos afastemos da perigosa observação unilateral da história que cala e apaga grupos enquanto reforça estereótipos — ainda mais a cerca do continente africano, como a escritora nigeriana Chimamanda Ngozi nos alerta.⁹

BIBLIOGRAFIA

- BRASIL, Ministério da educação. **BNCC**. 2022. Disponível em: <<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#medio>> Acesso em: jun. 2022.
- BRAIK, Patrícia; MOTA, Myriam Becho. **História**: Das cavernas ao terceiro milênio: Do avanço imperialista no século XIX aos dias atuais. V. 3. 2 ed. São Paulo: Moderna. 2010.
- FANON, Frantz. “A Argélia se desvela”. In: CORRÊA, Mariza (org). **Textos didáticos**: Ensaio sobre a África do Norte. Campinas: IFCH/Unicamp, 2002, pp. 25-49.
- PERROTTI, Bruna. **Assia Djebar na Guerra de Independência da Argélia (1954 – 1962)**. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em História) - Universidade Estadual de Campinas. Campinas, pp. 111. 2021.
- SÃO PAULO, Secretaria de estado da educação. **CURRÍCULO PAULISTA**. Disponível em: <<https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/>> Acesso em: jun. 2022.
- VARELLA, Flávia Florentino; BONALDO, Rodrigo Bragio. Todos podem ser divulgadores? Wikipédia e curadoria digital em Teoria da História. In: **Estudos Ibero-Americanos**, Porto Alegre, v. 47, n. 2, p. 1-21, maio-ago. 2021.
- YAZBEK, Mustafa. **A Revolução Argelina**. São Paulo: Unesp, 2010.

⁸ VARELLA, Flávia Florentino; BONALDO, Rodrigo Bragio. Todos podem ser divulgadores? Wikipédia e curadoria digital em Teoria da História. In: **Estudos Ibero-Americanos**, Porto Alegre, v. 47, n. 2, p. 1-21, maio-ago. 2021.

⁹ ADICHIE, Chimamanda Ngozi. O perigo da história única, *TED*, 2009. Disponível em <https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story/transcript?language=pt> Acesso em: jul. 2022.